

SUMÁRIO

LINHA EDITORIAL	7
APRESENTAÇÃO	11
1ª. SEÇÃO – COMENTÁRIOS SOBRE O ART. 142 DA CF/88	
SECTION 1 – COMMENTS ON THE ART. 142 OF CF/88	
Breve comentário sobre o art. 142 da CF/88	
TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR.....	21
Forças Armadas são simples órgãos administrativos especializados	
CARLOS ARI SUNDFELD	23
Breve comentário ao art. 142 da CF/88	
ADILSON ABREU DALLARI	27
Constituição e Forças Armadas	
<i>Constitution and Armed Forces</i>	
PEDRO ESTEVAM ALVES PINTO SERRANO	29
2ª. SEÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO DE BENS PÚBLICOS	
SECTION 2 – EXPROPRIATION OF PUBLIC ASSETS	
Desapropriação de bens públicos à luz do princípio federativo	
<i>Expropriation of public assets in the light of the federative principle</i>	
LETICIA QUEIROZ DE ANDRADE.....	37
Desapropriação de bens públicos	
<i>Expropriation of public assets</i>	
SERGIO FERRAZ.....	73
Desapropriação de bem público	
<i>Expropriation of public asset</i>	
CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO	113

3ª. SEÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO**SECTION 3 – ADMINISTRATIVE LAW****A) TEORIA GERAL****A) GENERAL THEORY**

O fato jurídico no Direito Administrativo brasileiro

The legal fact in Brazilian Administrative Law

VLADIMIR DA ROCHA FRANÇA..... 139

Divisão de Poderes – entre o Legislador e o Juiz

Division of Powers – Between the Judge and the Legislator

EDILSON PEREIRA NOBRE JÚNIOR..... 165

B) PODER DE POLÍCIA**B) POLICE POWER**

Poder de Polícia em Tempos de Pandemia: Proporcionalidade nas Restrições Impostas ao Direito de Ir e Vir? Uma Abordagem Interdisciplinar

Regulation in Pandemic Times: Proportionality of the Public Restrictions on the Circulation Rights? An Approach under Different Disciplines

VITOR RHEIN SCHIRATO E SÉRGIO RHEIN SCHIRATO 187

C) ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA**C) ADMINISTRATIVE ORGANIZATION**

Teoria constitucional das empresas estatais – 1ª Parte

Constitutional theory of the state-owned enterprises

RICARDO MARCONDES MARTINS 211

A anatomia jurídica dos conselhos participativos

The legal anatomy of participatory advice

ANIELLO DOS REIS PARZIALE..... 263

D) LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS**D) BIDDING AND ADMINISTRATIVE CONTRACTS**

Participação de empresas em recuperação judicial em licitações públicas – Entendimentos do Tribunal de contas do Estado de São Paulo e do Tribunal de Contas da União

Participation of companies undergoing judicial reorganization in public tenders – Understandings of the São Paulo State Court of auditors and the Federal Court of Accounts

ALEXANDRE LEVIN 283

E) CONTROLE**E) CONTROL**

As alterações da LINDB e as novas perspectivas do controle da Administração Pública

The amendments in the law of introduction to the rules of Brazilian Law –LINDB and the new perspectives concerning the control of the Public Administration

ANA CAROLINA HOHMANN E FERNANDA COELHO..... 305

O Tribunal de Contas e a ausência de competência para determinar retenção de pagamentos em contratos administrativos

The Federal Court of Accounts and his non-competence to determine retention of payments in administrative contracts

GIUSEPPE GIAMUNDO NETO..... 341

Os Tribunais de Contas e o controle das Políticas Públicas deficitárias

The Courts of Audit and control of déficit public policies

BRUNO VIEIRA DA ROCHA BARBIRATO..... 359

4ª. SEÇÃO – COMENTÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA**SECTION 4 – COMMENTS OF JURISPRUDENCE**

Comentários ao julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário 589.998: dispensa sem justa causa de empregados de empresas estatais

Comments on the judgment on the motion for clarification in Extraordinary Appeal 589,998: dismissal without just cause for employees of state-owned companies

FELIPE GONÇALVES FERNANDES..... 385

A criminalização da homotransfobia e o novo alcance interpretativo do racismo no âmbito dos julgamentos da ADO 26/DF e MI 4.733/DF do Supremo Tribunal Federal do Brasil

The criminalization of homotransphobia and the new interpretive scope of racism in the context of the trials ADO 26/DF AND MI 4.733/DF of the Supreme Court of Brazil

CAROLINA REIS JATOBÁ COELHO 395

5ª. SEÇÃO – ENTREVISTA

SECTION 5 – INTERVIEW

Entrevista com Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos

MARCELO DE OLIVEIRA FAUSTO FIGUEIREDO SANTOS, AUGUSTO NEVES DAL POZZO E

RICARDO MARCONDES MARTINS 411

6ª. SEÇÃO – MEMÓRIA DO DIREITO ADMINISTRATIVO

SECTION 6 – RETROSPECTIVE OF ADMINISTRATIVE LAW

Servidores Públicos: Aspectos Constitucionais

Public Servants: Constitutional Aspects

CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO 439

NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA 451

PUBLICATION GUIDELINES FOR AUTHORS TO SUBMIT UNPUBLISHED ARTICLES 453